

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado **Explainable unsupervised statistical learning for online anomaly detection in oil wells**, de autoria de **Rodrigo Marcel Araujo Oliveira, Angelo Marcio Oliveira Sant'Anna e Paulo Henrique Ferreira da Silva** foi apresentado na modalidade **Comunicação Oral** no evento **25° SINAPE - Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística**, realizado em 04/08/2024 a 09/08/2024, na cidade de Fortaleza.

Fortaleza, 04/08/2024 a 09/08/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viviana Giampaoli", written over a horizontal line.

VIVIANA GIAMPAOLI

Presidente da Associação Brasileira de Estatística